

INGLIZ VA O'ZBEK ADABIYOTIDA O'SMIRLAR MUAMMOSI O'RGANILISHINING AHAMIYATI

Fayziyev Bahodir Baxshullayevich

Buxoro davlat universiteti

Ingliz adabiyotshunosligi kafedrası

Annotatsiya. Bizga ma'lumki, o'smirlar muammosi ancha yillardan beri o'rganilib kelinmoqda. Dastlab ingliz va o'zbek adabiyotida yoshlar tarbiyasi, ularning ilm olib bilimli yoshlar bo'lib yetishishiga e'tibor berishgan. Hozirgi zamon o'zbek bolalar adabiyotida she'riyat rivojlangani kabi nasrda ham salmoqli asarlar yuzaga keldi. Bolalarning yoshi, qiziqishi, dunyoqarashiga to'la javob bera oladigan asarlar bunyod etildi. Bolalar adabiyoti so'z san'ati va tarbiya vositasi hisoblanib, yosh kitobxonlar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, yoshlar qalbida o'y-fikrlar uyg'otadigan, porloq va ezgulik ishlariga ilhomlantiradigan bo'lishi kerak. Eng muhimi mavzular aniq, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi zarur.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, o'smirlar hayoti va mauammolari, hikoya, qissa, romanlar misolida.

Bizga ma'lumki, o'smirlar muammosi ancha yillardan beri o'rganilib kelinmoqda. Dastlab ingliz va o'zbek adabiyotida yoshlar tarbiyasi, ularning ilm olib bilimli yoshlar bo'lib yetishishiga e'tibor berishgan. XIX asr oxiri XX asr boshidagi o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi Abdulla Avloniy yoshlar tarbiyasiga oid bir qancha asarlar yaratadi. U yoshlarni ilm olishga chorlab yangi usulda, yangicha maktab ochib, dars beradi va darsliklar yozadi. Abdulla Avloniy maktab har tomonlama bolani o'ziga tortishi uchun harakat qiladi. Uning qo'lidan duradgorlik ishlari ham kelar edi. Shuning uchun u yozuv taxtasi, parta yasab, barcha o'quv jihozlarini o'zgartiradi. Bu yerda o'qiydigan bolalarning ko'pchiligini

kambag'allarning bolalari tashkil etganligi sababli muallim boy badavlat do'stlarining ko'magida "Jamiyati xayriya"¹ tashkil etadi. Bu bilan bolalarga bepul kiyim-bosh, oziq-ovqat, daftar, qalam berilishini ta'minlaydi. Abdulla Avloniy o'zi tashkil qilgan maktabda bolalar diqqatini asosiy fanlarga jalb etib, ularning tezda savodini chiqarishga va aniq fanlardan bahramand bo'lishlariga harakat qildi. U bolalarga jug'rofiya, tarix, adabiyot, til, hisob, kabi fanlardan ma'lumotlar berdi. Abdulla Avloniy "Adabiyot yoxud milliy she'rlar"² deb nomlangan to'rt qismdan iborat bo'lgan darsligida yoshlarni maorif-madaniyatga chorlaydi, yaramas xulq-odatlarini esa tanqid qiladi.

"Birinchi muallim"da Avloniy dastavval 32 harfni yolg'iz yoziladigan shakllarini bir sahifa alifbo tartibida bergan.

"Ikkinchi muallim"da axloq-odobga doir, halollik va poklikka oid turli she'rlar, hikoya, masal va ertaklar jamlangan. Darslikda ko'plab ibratomuzshe'r, hikoya va ertaklar berilgan. Bola ila gul", "Yolg'onchi cho'pon", "Tulki ila qarg'a" kabi juda ko'p she'rlari bolalarga bag'ishlangan. "Maktab bolasi" she'rimaktab o'quvchilari hayotidan olib yozilgan. Asarda ishyoqmas, dangasa bolaning qalbida o'qishga muhabbat uyg'onishi umumiy yo'sinda bayon etiladi.

Hozirgi zamon o'zbek bolalar adabiyotida she'riyat rivojlangani kabi nasrda ham salmoqli asarlar yuzaga keldi. Bolalarning yoshi, qiziqishi, dunyoqarashiga to'la javob bera oladigan asarlar bunyod etildi. Juda ko'p asarlarda yoshlarning hayotlari o'z ifodasini topmoqda. Bolalar qissachiligida ham ko'plab yaxshi asarlar yaratildi.³ Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhordan tortib bugungi kunga qadar hisoblaydigan bo'lsak, ularning soni nihoyatda o'sdi. Bu davr bolalar qissachiligining mavzu doirasi juda kengaydi. Kattalarning mehnati, ularning jasoratlari ("Yonar daryo"), ikkinchi jahon urushida ishtirok etish ("Rustamjonning sarguzashtlari"), tobora gullab-yashnab borayotgan go'zal shaharlarimiz va

¹ www.ziynet.uz.

² Бобоев Т. Адабиётшуносликка кириш. Т.: 1980. –42 б.

³ Madayev O., Xalq og'zaki poetik ijodi.//Toshkent, Sharq, 2010. – 28 b.

bag'rikeng, insonparvar odamlarimiz ("Komandirning boshidan kechirganlari"), o'tmishda zulmkorlarga qarshi kurash, baxtli va yorug' kun uchun intilish ("Kachal polvon"), ikkinchi jahon urushi davrida bolalar hayoti va ularning daladagi faoliyati ("Changalzordagi sharpa"), chorvadorlarga ko'mak ("Oq otli"), o'quvchilarning dalachilik brigadalari ("Zamon"), sho'x va o'zboshimcha bolalar, ularning qayta tarbiyasi ("Bizning roman") kabi mavzular bu davr qissachiligida yetakchi o'rinda turadi.

Bu davr bolalar qissachiligida sarguzasht, ilmiy-fantastika janrlari ham rivoj topdi. Xudoyberdi To'xtaboyev ("Sariq devni minib", "Qasoskorning oltin boshi", "Shirin qovunlar mamlakatida"), Hojiakbar Shayxov ("Samo mahvaridagi namoyish", "Shom kamari", "Ajdodlar xotirasi"), Mahkam Mahmudov ("Teskari ko'zlar sayyorasi"), Anvar Obidjon ("0099 nomerli yolg'onchi", "Dahshatli meshpolvon"), Olloyor ("Fazogir chumoli"), Oqiljon Husanov ("Tog'da o'sgan bola") va boshqalar bu janrda samarali ijod qilmoqdalar.

Bolalar adabiyoti so'z san'ati va tarbiya vositasi hisoblanib, yosh kitobxonlar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, yoshlar qalbida o'y-fikrlar uyg'otadigan, porloq va ezgulik ishlariga ilhomlantiradigan bo'lishi kerak. Eng muhimi mavzular aniq, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi zarur. Yosh kitobxonni doimo sehri-fantastik ertak, sarguzasht hikoya va asarlar qiziqtiradi. Bolalar adabiyoti o'ziga xos xususiyatlari bilan kattalar adabiyotidan farq qiladi. Zotan, bolalar yozuvchisi dunyo voqealarini bolalar tasavvuri, tushunchasini nazarda tutib tasvirlaydi.⁴Jumladan, o'smirlar muammosi ancha yillardan beri o'rganilib kelinmoqda. Ingliz adabiyotida XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida o'smirlarga e'tibor berila boshlandi. Biroq, o'smirlar hayoti, ularning odatlari yurish-turishi kabi qirralariga e'tibor qilinib ilmiy tadqiq qilish XX asr oxirlariga kelib o'rganila boshlandi.

⁴ Madayev O., Xalq og'zaki poetik ijodi.//Toshkent, Sharq, 2010. - 20

G'afur G'ulomning «Shum bola» qissasi XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshidagi o'zbek bolalarining og'ir qismati haqida hikoya qilinadi. G'afur G'ulomning nasrdagi poetik mahorati “Shum bola” qissasida ancha yorqin ko'rinadi. Muallif “Shum bola” qissasida mamlakatdagi notinchlik tufayli shaharda ishsizlikning kuchayishi, ahvoli nochor bo'lsada, oddiy, jaydari odamlarning qalbida iymon, e'tiqod, mehr, shafqat kabi yuksak insoniy sifatlar mujassamligini yorqin lavhalar, vaziyat holatlarda aks ettiradi.⁵

Shum bola onasining qalbidagi iymon, e'tiqod, bir olam sog'inch va intizorlik tuyg'ulari, qalbi o'ksik ammasi va pochchasining bolajonligi, tizginsiz mehr – muhabbati, yetimparvarligi kitobxon qalbida g'oyatda iliq ta'ssurotlar uyg'otadi. Shum bola va Omondek to'rsiz gardish va bola beshikni sotib olgan qozoq kampir qo'l uchida umrguzaronlik qilayotganligiga qaramasdan, uning qalbi halollik, insof, poklik singari, insoniy harorat tuyg'ulari bilan limmo-limdir. Qirg'iz kampir Yaxshiqiz atrofini qurshagan muhitga singishib ketgan bo'lsa-da, uning xarakterida hali so'nmagan insoniy mehr kurtaklari tafti kitobxonni befarq qoldirmaydi. Ko'rinadiki, G'afur G'ulom har bir qissasida qalamga olinayotgan davr va odamlar hayotini teran bilgan va maishiy holatlar sabablarini nozik tahlil eta olgan. Har bir qahramon ruhiy olamidagi ko'z ilg'amas nozik jihatlarni ichidan nurlantirib mahorat bilan ifoda eta olganki, bu muallif qissalari poetik jozibasini ta'minlagan, ularga umrboqiylik bag'ishlagan. Misollar keltirilgan xalq qo'shiqlari, g'azallar, qalandarlarning talqinlari asarda Shum bola taqdirining, unga o'xshagan minglab o'zbek bolalari taqdirining leytmotivi bo'lib jaranglaydi. Ularning barchasida yetim bolalar va ularning og'ir qismati haqida kuylanadi. G'afur G'ulomning “Shum bola” qissasida ham mavjud voqelik bosh qahramon Shum bola va undagi boshqa yosh qahramonlar tomonidan idrok etiladi. “Shum bola” qissasi, mohiyat e'tibori bilan, Birinchi jahon urushi arafasidagi o'zbek xalqi hayoti, undagi qiyinchiliklar va mashaqqatlar bolalar ko'zi va nigohi orqali, sarguzashtnamo hangomalar asosida va

⁵ www.ziyonet.uz.

yumorga yo'g'rilgan bir uslubda badiiy gavdalantirilgan sarguzasht asardir".⁶ G'afur G'ulom asarda har bir narsani, buyumni, voqea-hodisani Shum bolaning ko'zi bilan ko'radi, uning tili bilan tasvirlaydi. Bunga hikoyaning birinchi shaxs tilidan olib borilishi dalildir.

Qissalarni birlashtiruvchi umumiy xususiyat ularda biografik elementlarning ko'proq qamrab olinishidir. G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasi yuqoridagi kabi fikrlarga turtki beradi. "Shum bola" qahratonda qulf urib gullagan bodom, Cho'lpon iborasi bilan aytganda, qor qo'ynidagi lola yanglig' kishini hayratga soladi"⁷. Qissa qahramoni asl ismi pinhon tutilgan Shum bola, 14-15 yoshli o'smir yigitdir. U yarim yillik sarguzashti davomida hayotning barcha jabhalarini, undagi ikir-chikirlargacha ko'zdan kechiradi. Shum bolaning o'smir yoshda bo'lishi diqqatga sazovor. Yosh davrlari psixologiyasiga ko'ra, u o'tish davrini boshdan kechirayotgan, rivojlanayotgan o'smirdir. Bu davrda o'smirning "men"i qaytadan shakllanadi. Uning atrofida gilari, ayniqsa, o'z-o'ziga munosabati, qiziqishlari, qadriyatlarini yo'nalishi keskin o'zgaradi. Psixologlar o'rtasida yoshni davrlashtirishda tafovutlar bor, lekin barcha psixologlarning tasnifiga ko'ra ham Shum bola o'smirdir.

Ingliz adabiyotida XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida o'smirlarga e'tibor berila boshlandi. Ingliz va jahon adabiyoti tanqidiy realizmining eng yetuk namoyondalaridan biri bo'lgan Charlz Dikkensning "Oliver Tvistning sarguzashtlari" asari 1837-yilda chop etilib, nafaqat bolalar, balki katta yoshli kitobxonlarning ham qalbidan joy oldi.⁸ Asarda Oliver va u kabi yetim-daydi va qashshoqlikdan tinkasi qurigan bolalar hayoti tasvirlangan. Yozuvchi Oliver timsoli orqali tashlandiq bolalarning xatarli, achinarli va dahshatli hayotini, yashash zaruriyati tufayli bilib-bilmay boshi berk ko'chaga kirib qolishlarini ko'rsatib beradi. Roman bola obrazi bosh qahramon bo'lgan birinchi ingliz asari hisoblanadi.

⁶ "G'afur G'ulomning badiiy olami". - T.: Fan. 1984. - 168 b.

⁷ Normatov U., Ijod sehri, T.: "Sharq", 2007. B. 146.

⁸ Boynazarov Fayzulla. Jahon adabiyoti. T.: "Musiqqa" nashriyoti, 2006. - 59 b.

Dikkensning bolalar hayotini real ranglarda ochib berishi, bolalarning qandaydir xayoliy sarguzashtlarga emas, balki haqiqiy hayotning qiyinchiliklari-yu sinovlariga duch kelishlari, hayotning bunday o'nqir-cho'nqir yo'llarida o'zligini, hayotiy qarashlarini yo'qotmagan bola obrazi ingliz bolalar adabiyotida realistik qahramonlar yaratila boshlanganidan dalolat beradi.

Mark Tvenning «Tom Soyerning boshidan kechirganlari» va «Gekl'berri Finning boshidan kechirganlari» romanlari XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshidagi AQSh bolalarining og'ir qismati haqida hikoya qilinadi.⁹ Mark Tvenning «Tom Soyerning boshidan kechirganlari» va uning mantiqiy davomi bo'lmish «Gekl'berri Finning boshidan kechirganlari» romanlarida ham, G'afur G'ulomning «Shum bola» qissasida ham sayohat majburiy darbadarlik sifatida namoyon bo'ladi. Zotan asarlarning qahramonlari ham, ularning atrofida uchraydigan qator personajlar ham o'zlarining ixtiyorlari bilan yo'lga chiqishmaydi, ularni sharoit yoki ro'y bergan tasodifiy bir voqea shunday qilishga majbur etadi.

Mark Tven bolalar uchun aynan shunday asarlar yaratgan: uning kitoblari tuzilishidan sodda, o'ta qiziqarli, yorqin va quvnoq asarlar bo'lsa-da, adib ularda jiddiy g'oyalarni ko'tarib chiqadi. Shu jihatidan adibning “Tom Soyerning boshidan kechirganlari” va “Gekl'berri Finning boshidan kechirganlari” kabi kitoblari bolalar uchun ham, kattalar uchun ham birday qiziqarli. Mark Tven bolalarning hayoti, sarguzashtlari va kechinmalari haqida soddagina hikoya qilib, ularning ruhiyatini ochishda oddiy va haqqoniy usul qo'llab, yosh qahramonlarni qurshab turgan voqelikning realistik tasvirini yaratadi. Bolalar tuyg'ularining pokligi va sho'xliklarini tasvirlash adib uchun ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Yozuvchi tasvirlagan olamda inson faqat bolaligi va o'smirligida qalb pokligini, tuyg'ularining samimiyligi va sofligini saqlab turadi, vaqt o'tishi bilan bu xislatlar so'nishi sir emas. Mark Tven Tom Soyerdan tipik obraz yaratdi. Bolada uning yoshi, muhiti, davri va mamlakati uchun xarakterli barcha xislatlar bor. Tom Soyer uchun “cherkov

⁹ Boynazarov Fayzulla. Jahon adabiyoti. T.: “Musiqqa” nashriyoti, 2006. - 42 b.

tsirkning oldida hech narsa emas”. Buni o’n ikki yoshli boladan eshitish balki tabiiydir, bu jumla XIX asr AQSh oddiy fuqarolarining cherkovga bo’lgan munosabatini ham ifodalaydi. Muallif o’yinqaroq bolalarni tasvirlab, xayoliy va real voqelik o’rtasidagi chegarani olib tashlaydi. O’yinqaroq bola xayoliy olamda to’laqonli hayot kechiradi. Mark Tven o’yinqaroq bolalarni katta mahorat bilan o’yindan real voqelikka, va, aksincha, real voqelikdan xayoliy olamga olib o’tadi.¹⁰

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boynazarov Fayzulla. Jahon adabiyoti. T.: “Musiqqa” nashriyoti, 2006.
2. “G’afur G’ulomning badiiy olami”. - T.: Fan. 1984.
3. Normatov U., Ijod sehri, T.// “Sharq”, 2007.
4. Влахов С.Н., Флорин С.В. Непереваемое в переводе. М., 1986.
5. A Child's Garden of Verses - 1st Edition/1st Printing Stevenson, Robert Louis, Chicago, New York, ET AL: Rand McNally & Company, 1981.
6. Harry Potter and The Deathly Hallows - US Deluxe Edition Rowling, J. K. New York: Scholastic, 2007.
7. New Voices in Children's Literature Criticism. Lichfield: Pied Piper Publishing.

¹⁰ www.ziyonet.uz.